

**Content of the provisions of the Budget Code of the Republic of
Uzbekistan regulating the organization of financial and budgetary
control in the Republic of Uzbekistan**

Maxsetova Nilufar Kurbanbay qizi

Tashkent State University of Economics

Tashkent city, Uchtepa district, 3 Kichik Khalka Yuli Street

***Annotation:** The article analyzes the legislation of the Republic of Uzbekistan regulating financial and budgetary control. It examines the provisions of the Budget Code defining control bodies, their powers, inspection procedures, and liability for budget violations. The study concludes that an effective system of state financial control has been formed.*

***Keywords:** financial control, budgetary control, Budget Code, state audit, financial discipline.*

**Содержание норм Бюджетного кодекса Республики Узбекистан,
регулирующих организацию финансового и бюджетного контроля
в Республике Узбекистан**

Махсетова Нилуфар Курбанбай кызы

Ташкентский Государственный Экономический Университет

г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Кичик Халка Йули, 3

***Аннотация:** В статье анализируется законодательство Республики Узбекистан в сфере финансового и бюджетного контроля. Рассматриваются нормы Бюджетного кодекса, определяющие систему органов контроля, их полномочия, формы проверок и ответственность за бюджетные правонарушения. Делается вывод о формировании эффективной системы государственного финансового контроля.*

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетный контроль, Бюджетный кодекс, государственный аудит, финансовая дисциплина.

Правовое регулирование организации финансового и бюджетного контроля в Республике Узбекистан основывается на нормах Бюджетного кодекса и формирует целостную систему государственного финансового надзора, направленную на обеспечение законности, прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Государственный финансовый контроль охватывает процессы формирования, распределения и исполнения Государственного бюджета, бюджетов государственных целевых фондов и местных бюджетов, а также операции, связанные с государственными заимствованиями, субсидиями, трансфертами и иными формами использования публичных финансовых ресурсов. Основной целью контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства, укрепление финансовой дисциплины, обеспечение целевого и результативного расходования средств и минимизация коррупционных рисков в бюджетной сфере.

Система органов государственного финансового контроля в Республике Узбекистан имеет институционально разграниченную структуру. Ключевое место в ней занимает Счетная палата Республики Узбекистан, осуществляющая внешний государственный аудит и контроль. На данный орган возложены функции экспертизы проекта Государственного бюджета и отчетов о его исполнении, проведения аудита эффективности бюджетных расходов, оценки инвестиционных и инфраструктурных проектов, анализа межбюджетных отношений, а также контроля за использованием средств государственных целевых фондов, валютных резервов и привлеченных заимствований. Важную роль в системе внутреннего финансового контроля играет Министерство

Экономики и Финансов Республики Узбекистан и его территориальные подразделения, которые осуществляют ведомственный контроль за соблюдением сметно-штатной дисциплины, правильностью ведения бюджетного учета, достоверностью финансовой отчетности и законностью расходования средств распорядителями бюджетных ассигнований. Существенные контрольные полномочия также реализуются Государственная инспекция финансового контроля при Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, осуществляющей проверки целевого использования бюджетных средств, субсидий, кредитов, гуманитарной помощи, а также соблюдения законодательства о государственных закупках. Органы государственной налоговой службы обеспечивают контроль за формированием доходной части бюджета, а казначейские подразделения реализуют предварительный и текущий контроль посредством регистрации договоров и проведения платежей исключительно в пределах утвержденных бюджетных назначений.

Законодательство закрепляет основные принципы государственного финансового контроля, к которым относятся законность, независимость, объективность, достоверность и полнота проверочных мероприятий. Контроль осуществляется в различных организационных формах, включая ревизии, проверки и изучения отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности. По времени проведения различаются предварительный, текущий и последующий контроль, что обеспечивает непрерывность наблюдения за бюджетным процессом на всех его стадиях. Методы контроля могут быть сплошными или выборочными, комплексными либо тематическими, а также предусматривать проведение встречных проверок для подтверждения достоверности представленных данных.

Нормы Бюджетного кодекса детально регламентируют порядок организации и проведения контрольных мероприятий. Плановые проверки осуществляются на основании утвержденных годовых планов, тогда как внеплановые могут проводиться при наличии законных оснований и соответствующих решений компетентных органов. Установлены предельные сроки проведения последующего контроля, как правило, не превышающие тридцати календарных дней с возможностью продления в исключительных случаях. Законодательство определяет требования к должностным лицам, осуществляющим контроль, включая запрет на участие в проверках при наличии конфликта интересов, что направлено на обеспечение беспристрастности и объективности результатов. Регламентированы также процедуры привлечения специалистов и экспертов, оформления итоговых документов в виде актов, заключений и справок, а также порядок их подписания и вручения объекту контроля.

Особое внимание уделяется процессуальным гарантиям прав участников контрольных мероприятий. Должностные лица проверяемых организаций вправе получать информацию о правовых основаниях и сроках проведения проверки, требовать предъявления служебных удостоверений и копий соответствующих решений, представлять письменные объяснения и возражения, а также обжаловать результаты контрольных действий в административном или судебном порядке. При подаче жалобы в судебные органы исполнение оспариваемых положений может быть приостановлено до принятия окончательного решения. Одновременно на объекты контроля возлагается обязанность создавать необходимые условия для проведения проверки, представлять достоверные документы и обеспечивать возмещение средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства.

Законодательство также определяет виды бюджетных правонарушений и меры ответственности за их совершение. К числу таких нарушений относятся несоблюдение бюджетной и сметно-штатной дисциплины, нарушение порядка ведения бюджетного учета и составления отчетности, несвоевременное представление финансовых документов, нарушение принципа открытости бюджетного процесса, неправомерное использование бюджетных средств, субсидий и гуманитарной помощи. Лица, виновные в совершении бюджетных правонарушений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, что усиливает превентивную и дисциплинирующую функцию государственного финансового контроля.

Таким образом, нормы Бюджетного кодекса Республики Узбекистан формируют комплексную правовую основу организации финансового и бюджетного контроля, охватывающую институциональные, процедурные и материально-правовые аспекты надзора за публичными финансами. Сформированная система сочетает внешний и внутренний контроль, предусматривает четкое разграничение полномочий органов, детализированный порядок проведения проверок и механизм защиты прав участников бюджетных правоотношений, что в совокупности способствует повышению прозрачности бюджетного процесса и укреплению финансовой устойчивости государства.

Библиографические ссылки

1. <https://www.lex.uz/acts/2304140>
2. http://fmc.uz/legisl.php?id=k_bud_26
3. https://konferensiyalar.uz/Respublika_anjumani/paper/view/104
4. https://nrm.uz/products?folder=174668_gosudarstvennyy_finansovyy_kontrol_s_chetnaya_palata&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana